

ЖИНОЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ КРИМИНОЛОГИК ОМИЛЛАР

Акрамов Муҳаммаджон

“Virtus leo” адвокатлик фирмаси адвокати

E-mail: akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Аннотация: Мазкур тадқиқот жиноят фаолиятидан олинган даромадларни легаллаштириш жараёнига таъсир кўрсатувчи криминалогик омилларни ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда ижтимоий, иқтисодий ва психологик омиллар таҳлил қилинади, улар жиноятчиларни "пул ювиш" жараёнига жалб қилишга ёрдам беради. Хусусан, ҳуқуқий билимнинг паст даражаси, давлат органларида коррупсия, иқтисодий тенгсизлик ва камбағаллик каби омиллар жиноятга йўл қўйилишига сабаб бўлиши мумкинлиги кўриб чиқилади. Тадқиқотда шунингдек, жиноятчилар томонидан қонуний молиявий институтлар орқали ноқонуний даромадларни яшириш механизмлари ҳам таҳлил қилинади. Якунида молиявий жиноятларнинг олдини олиш ва жиноят даромадларини легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноятчиликка қарши кураш, даромадларни легаллаштириш, ноқонуний даромадлар, пул ювиш.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Акрамов Муҳаммаджон

akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Адвокат адвокатской фирмы “Virtus leo”

Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу криминологических факторов, которые оказывают влияние на процесс легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности. В работе рассматриваются социальные, экономические и психологические аспекты, способствующие формированию преступных схем для "отмывания" денежных средств. Особое внимание уделяется таким факторам, как низкий уровень правовой осведомленности, коррупция в органах власти, а также экономические неравенства и бедность, которые могут подтолкнуть людей к участию в преступной деятельности. Анализируются также механизмы, с помощью которых преступники используют легальные финансовые институты для сокрытия своих преступных доходов. В заключении предложены рекомендации по усилению профилактики финансовых преступлений и улучшению законодательства в области борьбы с легализацией преступных доходов.

Ключевые слова: борьба с преступностью, легализация доходов, отмывание денег, незаконные доходы.

CRIMINOLOGICAL FACTORS INFLUENCING THE PROCESS OF LEGALIZING INCOME FROM CRIMINAL ACTIVITIES.

Akramov Mukhammadjon

E-mail: akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Attorney at the law firm “Virtus leo”

Annotation: This research focuses on the criminological factors that affect the process of legalizing income obtained through criminal activities. It examines the social, economic, and psychological aspects that contribute to the creation of criminal schemes for "money laundering." Special attention is given to factors such as low levels of legal awareness, corruption in government institutions, and economic inequalities and poverty, which may drive individuals to engage in criminal activities.

The study also analyzes the mechanisms through which criminals utilize legal financial institutions to conceal their illicit proceeds. The conclusion offers recommendations for strengthening the prevention of financial crimes and improving legislation related to the fight against the legalization of criminal proceeds.

Key words: crime prevention, income legalization, illicit income, money laundering.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жараёнига қарши қаратилган ҳаракатнинг кутилган самарани бериши унга жиддий таъсир кўрсатадиган асосий омилларни яққол тасаввур қилишимиз зарур бўлади.

Ушбу тадқиқотда, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга таъсир кўрсатувчи асосий омиллар, деганда ушбу қилмишни вужудга келтирувчи сабаб ва шарт-шароитлар тушунилади.

Криминологияда бундай омиллар турли асослар кўра бир неча гуруҳларга ажратилган. Жиноятларнинг содир этилишига таъсир кўрсатувчи омилларнинг классификациясига тўхтаб ўтишни лозим топмадик, чунки улар алоҳида тадқиқотнинг предмети ҳисобланади. Шу билан бирга тўпланган материалларни бир тизимга солиб, баён қилиш учун омиллар классификациясига ҳам эътибор бериш керак бўлади. Олиб борилган тадқиқотлар қонунга хилоф даромадларни легаллаштириш жараёнига таъсир кўрсатувчи барча аниқланган асосий омилларни таъсир кўрсатиш даражаси бўйича икки гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқдир яъни;

1) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш соҳасига билвосита таъсир кўрсатувчи умумий тарздаги омиллар;

2) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш соҳасига бевосита таъсир кўрсатувчига омиллар.

Юқорида келтирилган омиллар классификацияси, биринчидан, тадқиқ этилаётган ходисага таъсир кўрсатувчи асосий омилларини комплекс равишда аниқлаш ва таҳлил қилиш, иккинчидан, уларнинг таҳлилидан келиб чиқиб, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жараёнига

изчиллик билан умумижтимоий ва ижтимоий-криминологик таъсир кўрсатиш имконини беради.

Жиноий даромадларни легаллаштиришга олиб келадиган сабаблар ва шартларнинг иқтисодий омиллари қуйидагиларни ўз ичига олиши керак.

а) Бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланишининг мураккаблиги.

б) Уюшган жиноятчиликнинг қонуний тадбиркорлик фаолиятидаги фаолиятини кучайтиришга уринишлар.

в) Юқори даромадли ва шу сабабли, легаллаштириш схемаларида кенг ишлатилиши мумкин бўлган катта маблағлари бўлган одамларнинг пайдо бўлиши.

г) Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш соҳасидаги амалдаги миллий қонунчиликни амалга оширишдаги бўшлиқлар ва ушбу соҳада самарали давлат назоратининг йўқлиги.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга олиб келадиган сабаб ва шартларнинг ҳуқуқий гуруҳи қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича қонун ҳужжатлари такомиллашмаганлиги;

- молия, банк, валюта, божхона ва солиқ муносабатларини тартибга солувчи қонун ҳужжатларида бўшлиқлар мавжудлиги;

- ижро этиш инқирози.

Легаллаштиришни келтириб чиқарадиган сабаблар ва шартларнинг ташкилий ва бошқарув тўпламига қуйидагилар киради:

а) жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш масалалари бўйича аҳолининг ижтимоий фаоллиги ва ташаббусининг суствлиги;

б) легаллаштириш ҳолати устидан самарали парламент назорати муаммолари;

в) баъзи давлат органлари ва муассасаларининг фаолиятида шаффофликнинг амалда йўқлиги.

Ушбу турдаги жиноятларнинг олдини олиш масаласига келсак, сўнгги икки йил ичида мамлакатимизда жиноятчиликнинг олдини олиш ва уни яхшилашга қаратилган 100 дан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлигини таъкидлаган. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш соҳасидаги жиноятлар, умуман жиноятчилик каби ижтимоий салбий ҳолат бўлиб, унга қарши курашиш учун маълум стратегияни ўз ичига олган асосий йўналиш уни келтириб чиқарадиган сабабларга таъсир кўрсатишни аниқлатади. Диссертацияда қуйидаги йўналишларда ФАТФнинг 40 та тавсияси асосида ушбу жиноятнинг олдини олиш ва олдини олишнинг қуйидаги йўналишларини ажратиб кўрсатиш кераклигини таъкидлаган:

1) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришни қонуний белгилаш ва криминаллаштириш;

2) махсус назоратга олинадиган (шубҳали операциялар) якуний 37 молиявий операциялар рўйхатини белгилаш;

3) мижозларни идентификациялаш талабларини такомиллаштириш ва молиявий операцияларни амалга ошириш учун молиявий операцияларни амалга оширадиган ташкилотларга ҳисобот бериш мажбуриятини олган молиявий идоралар доирасини аниқлаш;

4) банк сирини қонун билан чеклаш ва уни батафсил тартибга солиш;

5) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарликни белгилаш.

Криминология нуктаи назаридан омилларни анъанавий равишда ҳаётий фаолиятнинг маънавий-ахлоқий, иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларга ажратдилар. Бунда юқорида айтилган ҳар бир соҳанинг бошқалари билан диалектик алоқадорлиги ҳисобга олинади. Ушбу соҳаларнинг алоҳида кўрсатилиши унинг биринчидан, жиноятчилик ижтимоий муносабатларнинг бир қисми бўлиб, ижтимоий муносабатларнинг хусусиятлари, қонуниятларини

ўрганиш зарурлигини; иккинчидан, ҳаётий фаолиятнинг кўриб ўтилаётган соҳасини ўрганиш тадқиқот объектини таҳлил қилиш учун қандай турдаги ахборотдан фойдаланиш кераклигини кўрсатади¹.

Муаммога мана шундай ёндашувдан келиб чиқиб, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни ошкоралаштириш жараёнига таъсир кўрсатувчи умумий хусусиятдаги асосий омилларни тизимли таҳлил қилиш мақсадида қуйидаги тўрт гуруҳга:

- 1) ахлоқий ва рухий хусусиятдаги омиллар;
- 2) иқтисодий омиллар;
- 3) ижтимоий омиллар;
- 4) сиёсий ва ташкилий ҳуқуқий хусусиятдаги омиллар бўлиш мумкин.

Ўрганилаётган жиноятчиликка таъсир кўрсатувчи умумий омилларнинг биз таклиф этган таснифи асосан, ҳозирги замон криминология фанидаги омиллар классификациясига мос келади².

Ижтимоий ахлоқий ва рухий хусусиятдаги омилларни иқтисодёт асосий омил деб ҳисобловчи, анъанавий ёндашувлардан фарқли равишда кўриб чиқамиз. Бизнингча, инсон дастлаб амалга ошириши керак бўлган ишларини гоё сифатида шакллантиради, сўнгра ҳаракат кила бошлайди ва бу ҳаракатнинг натижаси сифатида иқтисодиёт, сиёсатини вужудга келтиради.

Бунда мантиққа зид бўлган вазият рўй беради: молиявий қийинчиликларни бошидан кечираётган Ўзбекистоннинг пул маблағлари халқаро бозордаги кредитор ва рақобатчиларнинг иқтисодий қудратини янада мустаҳкамлаш учун «ишлайди». «Ювиш» жараёни бир вақтнинг ўзида давлатнинг коррупциялашган амалдорларини ҳам жиддий бойликлар билан таъминлайди³. Масалан, Финляндия оммавий ахборот воситаларининг хабарига кўра бу мамлакатда МДХ қирувчи давлатлар пулларининг «ювилиши» фаол амалга

¹ Зарипов З.С., Исмоилов И. Криминология. Дарслик. –Т., 1996. – 47– 78 б.; Криминология. Учебник (под ред. А. И. Долговой) М., Инфра – М., 1997. – С. 243, 244.

² Криминология. (Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. Е. Е. Эминова). – М., 1997 – С. 61-75; Зарипов З. С., Исмоилов И. Кўрсатилган манба. – С. 47-78.

³ О некоторых аспектах проблемы борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности (аналитический материал. Постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене) - М., 1998 - С. 1

оширилмоқда. Пуллар турли битимлар тузиш йўли билан фин фирмалари¹ «иштирокида» ювилади. Республикамиз ҳам бундан мустасно эмас.

Фикримизча, ўрганилаётган муаммога салбий таъсир кўрсатувчи умумий хусусиятдаги яна иккита сабабга тўхталиб ўтиш зарур.

Биринчи сабаб, жиноят оқибатида етказилган зарарни қоплаш билан боғлиқ бўлиб, суд амалиётининг ўрганиш «жиноят туфайли етказилган моддий зарарни қоплаш ҳар қандай шаклдаги мулкнинг дахлсизлигини таъминлашда, давлат ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Ушбу тоифадаги ишлар судлар томонидан асосан, қонун талабларига мос равишда ҳал этилмоқда. Шу билан бирга ҳар доим ҳам судлар жиноий йўл билан қўлга киритилган маблағлар ҳисобига зарарнинг ўрнини қопланиши мумкинлигига оид масалани муҳокама қилавермайдилар.

Ўзбекистонда барча соҳаларда ислохотлар амалга оширилаётган бир шароитида қонунга хилоф даромадларни легаллаштириш жараёнинг тезлашувига таъсир этувчи сиёсий ва ташкилий-ҳуқуқий омилларни ҳам ҳисобга олиш лозим бўлади.

Умумий омиллардан ташқари, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши ҳаракат соҳасига бевосита таъсир қилувчи махсус омиллар гуруҳи ҳам мавжуддир.

Бу гуруҳга кирувчи омилларидан муҳими ғайри қонуний даромадларни легаллаштиришдаги профессионаллашувдир. Қонунга хилоф равишда олинган даромадларни легаллаштиришга ихтисослашган банкирлар, юристлар, бухгалтерлардан иборат махсус бирлашмаларнинг мавжудлиги юқоридаги фикрни тасдиқлайди. Улар ғайри қонуний даромад манбаини яшириш ва бу даромадларни кейинчалик ошқора бизнесга киритиш учун қонуний тус беришга қаратилган бошқа операцияларни бажарадилар, холос, жиноятчилик дунёсига ҳеч қандай алоқалари йўқ. Айрим маълумотларга қараганда, бу

¹ Финские СМИ о восточной преступности (аналитический материал Посольство России в Финляндия)- М., 1998 – С.2.

бирлашмаларнинг қонунга хилоф даромадларни легаллаштириш, уларга қонуний тус бериш ва ошкора иқтисодий муомалага киритишдан олган комиссия пуллари ўтган асрнинг 80-йилларда 6-8% ни ташкил қилган бўлса 90-йилларнинг иккинчи ярмига келиб, 20% гача ўсган ¹.

Қонунга хилоф равишда олинган даромадларни легаллаштириш жараёнига таъсир кўрсатувчи яна бир махсус омил молия бозорини интеграциялашувини келтириб чиқарувчи ўрганилаётган жараённинг интернационаллашуви ва даромад олувчиларнинг қонунга хилоф фаолиятини молиявий назорат бўлмаган ёки назорат қилиш соҳасида жиддий камчиликлар мавжуд бўлган (масалан, бир қатор мамлакатларда банклар йирик пуллар ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига хабар беришлари лозим бўлган ҳолда, бу тартибга валюта алмашинуви пунктларида амал қилинмайди) мамлакатларда қонунга хилоф йўл билан олинган даромадларини концентрациялаштириш ҳисобига қонунга хилоф даромад олувчиларнинг ўз қонунга хилоф фаолиятининг очилиб қолишини олдини олишга интилишлари кучайиб бораётганлигини кўрсатиш. Қонунга хилоф равишда олинган пулларни легаллаштиришнинг энг муҳим ва қулай йўли битимларнинг махфийлигини ва солиқдан озод қилиниш имкониятини берувчи оффшор фирмалар ҳисобланади².

Қонунга хилоф равишда олинган даромадларни легаллаштиришнинг мавжудлигини таъминловчи ва бу жараёнга таъсир кўрсатувчи сабаблар ва шарт-шароитларини, умумий ва махсус ҳусусиятдаги асосий омилларни ўрганиш қуйидаги хулосалар қилиш имконини берди:

Қонунга хилоф равишда (жиноий фаолиятдан) олинган даромадларни легаллаштиришга таъсир кўрсатувчи омиллар сифатидаги ҳодиса ва жараёнлар, объектив ва субъектив ҳусусиятга эгадир. Ушбу омиллар тизими доимий равишда ўрганилиши зарур, чунки иқтисодий муносабатлар тез ўзгараётганлиги сабабли бу омиллар ҳам ўзгариб боради.

¹ О некоторых аспектах проблемы борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности. (аналитический материал. Постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене) - М., 1998 – С. 5.

² О некоторых аспектах проблемы борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности. (аналитический материал. Постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене) - М., 1998 С. 12.

Таҳлил қилинаётган умумий хусусиятдаги омиллар йиғиндиси (мажмуи) қонунга ҳилоф равишда олинган даромадларни легаллаштириш жараёнига мос равишда ушбу омилларни бартараф қилишга ёки таъсирини камайтиришга қаратилган умумижтимоий чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш нуқтаи назаридан яна бир бор ўрганилиши лозим.

Тадқиқ этилаётган муаммо доирасида махсус хусусиятга эга бўлган омиллар янада чуқурроқ таҳлилни талаб қилади, чунки бундай таҳлилнинг натижалари қонунга ҳилоф (жиноий) йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришнинг олдини олишга қаратилган махсус- криминологик чораларни ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1) LIABILITY FOR LEGALIZATION OF INCOMES OBTAINED FROM THE PROCEEDS OF THE OFFENCES IN INTERNATIONAL LAW ACTS AND LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES. Fazilov Farkhod Maratovich, Tashkent state university of law, Tashkent, 100047, Uzbekistan.

2) What is criminology? The study of crime and the criminal mind.
<https://online.maryville.edu/online-bachelors-degrees/criminal-justice/resources/what-is-criminology/#definition>

3) DOI: <https://doi.org/10.18352/ulr.251> How to Cite: Vervaele, J.A.E., 2013. Ne Bis In Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?. Utrecht Law Review, 9(4), pp.211–229.

4) THE LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC On Counteracting the Terrorism Financing and Legalization (Money Laundering) of Proceeds from Crime. THE LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC.

5) Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473> (дата обращения: 21.04.2022). <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/1147>

6) Money-Laundering and Globalization: Practical Issues UNODC // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – No. 13 (3). – Pp. 215-225. – DOI:10.1108/13685201011057127.

7) Combat Against Legalization of the Income Generated as a Result of Criminal Activities (CIS Data) NCJ Number 237740 Journal Internal Security Volume: 2 Issue: 1 Dated: 2010 Pages: 29-37 Author, Sierghej Butkevich. Date Published 2010. Length 9 pages. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/combatagainstlegalization-income-generated-result-criminal#additional-details-0>